

XONLIKLAR DAVRIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOTNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Arziqulov Sherzod Dilshodovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'lkamiz hududida faoliyat yuritgan xonliklar: Xiva xonligi, Buxoro xonligi, Qo'qon xonliklarining o'zaro madaniy yutuqlari, ijtimoiy tarzda o'zaro xonliklararo ijtimoiy-siyosiy hayotning keng tarzda taqqoslilik jihatlarini qalamga olingan bo'lib, xonliklarning boshqaruv tizimida o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xonliklar, madaniy aloqa, Tarixi Turkiston, qo'shbegi, sivilizatsiya, otaliq, xon, Markaziy Osiyo, Farg'ona vodiysi.

Bugungi kunda O'zbekiston tarixini yanada keng tarzda o'rganish hamda uning madaniy hayotimizga mutanosib jihatlarini keng tarzda ilm-fan ahliga targ'ib qilish eng dolzarb masalalardan biridir. Bunda yurtimiz tarixini o'rganish masalalariga yanada ko'proq e'tibor qaratish, qadimgi davrlardan to bugungi kungacha bo'lgan tarixni mukammal tarzda o'rganish bilan birgalikda yangi axborot va ma'lumotlarni izlab topish, ularning haqiqiy ekanligini tekshirish, izlanishlar olib borish asosiy-dasturiy masalalardan biridir. "O'tgan davrlar tarixi, shuningdek yurtimizning rivojlanish bosqichlari va ushbu vaqtlar davomiyligida faoliyat yuritgan xonliklar:

-Xiva xonligi;

-Qo'qon xonligi;

-Buxoro xonligi (keyinchalik amirlik)

vatanimiz tarixini yanada keng tarzda ochib beruvchi dasturiy manba bo'lib xizmat qiladi"³¹.

Barchamizga ma'lumki, dunyo hamjamiyatida tarixiy izlanishlar, qadimiy va boy manbalarni topish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, ularning keng jamoatchilikka namoyish etish masalalari har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu asnoda dunyo olimlarining O'zbekiston tarixiga oid so'ngi ikki yilda yaratilgan asarlar ichida "Qo'qon xonligining yuksalishi va qulashi. 1709-1876 yillar: global davridagi Markaziy Osiyo" nomli kitob ham mavjud bo'lib, bunda vatanimizning tarixi yoritib berilishi bilan birga, xonliklar davrida ijtimoiy-siyosiy tuzumning aniq va oshkoralikka tayanib yaratilgan asar sifatida baholandi. Shu boisdan ham dunyo olimlari tomonidan O'zbekiston haqida yaratilgan eng yaxshi o'nta asarlar tarkibiga kiritilgan. "Ushbu kitob AQSHlik Skot Levi tomonidan ingliz tilida chop etilgan bo'lib, XVII-XIX asrlarda Qo'qon xonligining dunyo hamjamiyati bilan aloqaga kirishuvi haqidagi fikrlar AQShning Ohayi shtati universitetida atroflicha muhokama qilingan"³². Ushbu kitob Qo'qon xonligining boshqa davlatlar bilan uzviy o'zaro aloqasi hamda xonlikning dunyo hamjamiyatida globallashayotgan siyosiy kuchlar bilan birlashuvi, eschilik, ijtimoiy-siyosiy aloqalar natijasida mintaqadagi siyosiy-iqtisodiy, demografik va ekologik o'zgarishlarni yuzaga keltirgani haqida so'z boradi.

Qo'qon xonligi Farg'ona vodiysining Buxoro xonligi tobora zaiflashib boshlagan kezlari shakllana borgandan so'ng, mutlaqo xonlik darajasida o'z ijtimoiy-siyosiy faoliyatini amalga oshira boshladi. Qo'qon xonligining kundalik hayoti va siyosiy jarayonlariga bevosita xon boshchilik qilar va ushbu faoliyatda Shohruxbiy, Erdonabiy, Norbo'tabiylar va

³¹ J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. "Pedagogik texnologiya asoslari". -T.: O'qituvchi. 2004

³² O'zbekiston tarixini o'qitish va o'rganishning yagona konsepsiyasi. -T.: 1996

boshqalarning xizmati katta bo'ldi. Haqiqatdan ham, xonliklarning o'zaro aloqalari yo'lga qo'yilishi davrlarida yoq Qo'qon xonligining chet el mamlakatlari bilan geosiyosiy aloqalar mustahkamlana boshlangan edi. Bunda fuqarolarning ijtimoiy ong shakli, fikrlash, dunyoqarash va savdo-sotiq kabi ishlarda ham namunaviy faoliyat yuritishda boshqa hududiy joylashmalarda tashkil topgan xonlik va urig'larga o'rnak vazifasini bajargan. Xonliklar davrida ijtimoiy hayotning tartibga solinishida sharqona urf-odat va mentalitetning ham ahamiyati katta bo'lgan. "Davlat tuzumi va boshqaruv shaklining mutloq manarxiya tarzda amalga oshirilishida boshqa xonliklar va Qozoq yuzlarining boshqaruv shakllaridan ham o'zaro namunaviy bog'liqliklar yuzaga kelgan". Yurtimizda o'sha davrlarda hukmronlik qilgan xonliklarning o'zaro ijtimoiy hayot tarzida davlat boshqaruv shaklini o'z qo'lida tutgan Qo'shbegi shaxsi xonlik tinchligi va osoyishtaligi yo'lida asosiy kishilardan bo'lib faoliyat ko'rsatgan. "Mulla Olim Mahmudxo'ja Toshkandiyning 1915-yilda Toshkentda nashr etilgan "Tarixi Turkiston" asarida Qo'qon xonligidagi mansablarga ta'rif berilgan. Unda aytilishicha, xondan keyingi o'rinda mingboshi turgan. U bosh vazir va qo'shinning bosh qo'mondoni sanalgan Qo'shbegi esa xonning maslahatchisi bo'lgan. U ayni paytda, katta shaharlardan biriga hokim etib ham tayinlangan. Chunonchi, Toshkent shahri ma'lum bir vaqtda Qo'shbegi tomonidan boshqarilgan".³³

Xiva xonligida Qo'qon xonligida farqli ravishda boshqaruv shakli va xonliklar tarkibidagi ijtimoiy mansab va unvonlar ma'lum o'zgarishlarga uchragan deyish mumkin. Xonliklarning o'zaro ahamiyatlilik darajasini oshirishda shaharlar, rabotlarning ahamiyati katta bo'lgan. Bunday shaharlarning savdo karvonlari qatnaydigan muqobil yerlarga barpo etishning davlat boshqaruv tizimida bevosita aloqadorlikni yuzaga keltirgan. XIX asrning o'rtalariga kelib Xiva xonligida shaharlarning yuksalishi xonlikning boshqa xonliklar va davlatlar bilan mutanosibligini yuzaga keltirgan. Bunda asosan, aholi sonining shaharlarda oshishi, ushbu ehtiyoj yuzasidan oziq-ovqat, turar joy va mavzelarga ham talabning oshishi yuzaga kelishi oqibatida ham shaharsozlik ham iqtisodiyot rivojlanishi kuzatilgan. "XIX asrning o'rtalarida Xiva xonligining tarkibida bir qator shaharlar shular bilan birga Xiva shahri ham yuksak ahamiyat kasb etgan. Xonlikning boshqa xonliklar bilan aloqadorligini oshirish va madaniy munosabatlarni shakllantirishda quyidagi shaharlar:

- Xazorasp;
- Xonqa;
- Urganch;
- Ko'jna Urganch;
- Qo'ng'irot

kabi shaharlarning ijtimoiy hayotdagi o'rni beqiyos sanalgan".³⁴

Poytaxt shaharlarda turli xil namoyishlar va bayramlarni amalga oshirilishi xonlik va xonliklar ijtimoiy hayotining boshlang'ich buni bo'lib xizmat qilgan. O'tgan asrlarda yurtimiz hududida faoliyat yuritgan xonliklarning o'zaro mutanosibligini yuzaga keltiruvchi jihatlar ham mavjuddir. Ulardan eng ahamiyatlilaridan biri shuki, kundalik va ijtimoiy hayotning bir xil tartibda amalga oshirilishi, til birligining o'ziga xosligi, o'zaro ichki munosabatlarda sharqona mentalitetning muvofiqlashuvi hamda shahar va rabotlarga berilgan e'tiborning yuzaga kelishi.

³³ Q. Usmonov, U. Jo'rayev, N. Norqulov "O'zbekiston tarixi". O'qituvchi nashryot- matbaa ijod uyi Toshkent-2014

³⁴ XIX asr Xiva davlat hujjatlari II tom. M.Yu.Yo'ldoshev tahriri ostida. O'zfan akad nashr. – T. 1960

Barcha xonliklarda eng martabali va oliy unvon bu xonlik unvoni sanalib, amalda xon ma'muriy birliklar ustidan boshqaruv shakliga, siyosiy jihatdan boshqaruv amaliyotga muvofiqlashtiruvchi boshqaruv shaklining amaliy vakili, harbiy harakatlarning ham amalga oshirilishida eng martabali shaxs sifatida baholanishi bu o'sha davr kishik jamiyatiga bevosita aloqadorlikni yuzaga keltirgan. "Xiva xonligining ijtimoiy tashqi siyosiy muhitini amalga oshirishda va usha davr muhitini yaratib berishda bugungi kun olimlari ham katta ishlarni amalga oshirmoqda"³⁵. Jumladan Xorazm tarixini ochib berish yuzasidan 17- asrning birinchi choragidan to 1920- yilgacha bo'lgan davrlarning ijtimoiy -siyosiy ahvoli va xonliklar davridagi aholi turmush tarzining yoritib berilishi bilan dehqonchilik va savdo-sotiq ijtimoiy ijara va boshqa salohiyatlarida ham amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari yakdil amaliy natijalarni berib kelmoqda. Jumladan usha davrga mos bo'lgan sholichilik, g'alachilik, sohalarning murakkab tarzda tatbiq etilishi uchala xonlikda ham yashash sharoitiga mos keluvchi soha vakillari bilan birgalikda bugungi kunga aloqador sohalarni ham bog'lash va ularni keng jamotchilikda targ'ib etish tarixiy mulohazalarga tayyangan xolda ularning muqobil variantlarini topish va ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Vengirining mashhur tarixshunoslaridan biri bo'lgan Vamberi Abulg'oziyning "Shajarai turk" asarini mutassil tarjima qilib uning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishda asosiy vazifalarini bajarib kelmoqda.

Bundan tashqari usha davr xonliklari muhitini ochib berish va uchta xonlik, Buxoro, xiva, Qo'qon xonliklari davridagi adabiy muhit, ijtimoiy siyosiy ahvol va siyosat maydonidagi amalga oshirilayotgan ishlarning o'zaro farqli jihatlarini ham qalamga oldirib bugungi kun dunyo hamjamiyatidaga yetkazib berilmoqda. Haqiqatdan ham Buxoro xonligining keyinchalik Buxoro amirligiga aylanishi va Xiva xonligining o'zaro ichki va tashqi siyosati bugungi kunda o'z tasdig'ini topib kelmoqda. Jumladan: yozma adabiy kitoblar bugungi kunga ham yetib kelgan jumladan Eshmuhammadxonga bag'ishlab yozilgan "Shohnomayi menaturalar" kitobi ham mashhurdir. "Eltuzarxon vafot etgandan so'ng taxtga uning ukasi Rahimxon I o'tirgandan so'ng Eltuzarxondan farqli ravishda turli islohatlar amalga oshirilganligi bu hech birimizga sir emas. Qolaversa 19 -asrning birinchi yari davomida Xiva xonligida tashqi siyosatning ijtimoiy tarzda amalga oshirilishi va boshqa xonliklar bilan o'zaro ijtimoiy-madaniy siyosiy aloqalarni amalga oshirishda keng natijalar amalga oshirilmoqda"³⁶. Ma'lumki Xiva, Xazorasp, Qo'shkupir, hududlarida shahar va shaharlashuvning amalga oshirilishi sivilizatsiyaning amalga oshirilishi, aholining farovonligi uchun xizmat qiladi. O'tgan asrlar davomiyligida faoliyat yuritgan xonliklarda har uchala xonlik: Xiva xonligi, Qo'qon xonligi va Buxoro xonliklarida ijtimoiy-siyosiy hayotning boshqaruv shakli namunaviy tarzda deyarli bir xil boshqaruv shakliga ega bo'lgan tizimning mavjud ekanligini ko'rish mumkin. Bunda xonliklar hayotida muhim ahamiyat ko'rsatgan davlat mansablari quyidagilar:

- amir ul-umaro;
- beklarbegi;
- biy;
- dasturxonchi;
- darvozabon;

³⁵ A.Abdurasulov. Xiva (tarixiy-etnografik ocherklar) asari. T. O'zbekiston. 1997, O.Jalilov. XIX-XX asr boshlaridagi qoraqalpoq tarixidan (Xiva davlat hujjatlari asosida) –T. Fan. 1986

³⁶ A.Abdurasulov. Xiva (Tarixiy-etnografik ocherklar) Toshkent. O'zbekiston. 1997; A.Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. (Eng qadimgi davrdan rus bosqiniga qadar). Mas'ul muharir B.Ahmedov.Toshkent. Sharq. 2000; Sh.Vohidov, R.Xoliqova. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. –T.: Yangi asr avlodi. 2006.

- dorug'achi;
- jarchi;
- kitobbardor;
- yalovbardor;
- otaliq

kabi mansablarning mavjud ekanligi barcha xonliklarning o'zaro bir tarkibga muvofiq tarzda boshqaruvga ega ekanligining ham dalili bo'lib xizmat qiladi. "Aytish mumkinki, xonliklar davrida ijtimoiy siyosiy hayot avvalo xonning, so'ngra xon tayinlagan shaxslarning boshqaruvchi shaxslarning xizmatlari asnosida amaliy faoliyat ta'minlab berilgan"³⁷. Buxoro xonligi va Buxoro amirligiga aylangandan so'ng madaniy hayotda ham katta o'zgarishlar yuz bera boshladi. Xonliklar aholisi chet elik savdogarlar bilan ijtimoiy tarzda aloqalar o'rnatib uni yulga qo'ygach chet el madaniyatini chet el mentalitiga xos bo'lgan urf odatlar, kiyim-kechaklar teatr va boshqa sohalar bilan yaqindan tanishib katta imkoniyatlarga ega bo'ladilar va bundan elchilarning o'rni savdo -sotiq bilan shug'ulanuvchilarning o'rnini katta bo'lgan deyish mumkin. O'z o'rnida aytish mumkinki xonliklar davrida 19- asr va 18- asrlar davomiyligida o'zaro ichki nizolar bilan birgalikda siyosiy aloqalar ham mavjud bo'lib biroq ularning farqli jihatlari ham mavjud bo'lib xiva xonligining o'zining xududiy geografik jihatidan ham quruq, cho'lik zonaga aylantirish ham bo'lgan bo'lsada biroq Qo'qon xonligi Buxoro xonligiga nisbatan katta farqali jihatlarga qaramasdan anchayin murakkab va mufassal tazda rivojlanishga yuz tutdi . Bunda dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik sohalarida ham yangiliklar amaliy natijalatni ham qo'lga keritildi. Bundan tashqari Qo'qon xonligin Toshkent Farg'ona vodiysida Shohruxbiy boshchiligida turli xil ishlar amalga oshirila boshladi va bunda asosan qozoq juzlaridan bo'lgan siyosiy madaniy aloqlar ham rivojlanib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. "Pedagogik texnologiya asoslari". -T.: O'qituvchi. 2004.
2. O'zbekiston tarixini o'qitish va o'rganishning yagona konsepsiyasi. -T.: 1996.
3. Q. Usmonov, U. Jo'rayev, N. Norqulov "O'zbekiston tarixi". O'qituvchi nashryot- matbaa ijod uyi Toshkent-2014
4. XIX asr Xiva davlat hujjatlari II tom. M.Yu.Yo'ldoshev tahriri ostida. O'zfan akad nashr. – T. 1960.
5. A.Abdurasulov. Xiva (tarixiy-etnografik ocherklar) asari. T. O'zbekiston. 1997, O.Jalilov. XIX-XX asr boshlaridagi qoraqalpoq tarixidan (Xiva davlat hujjatlari asosida) –T. Fan. 1986.
6. A.Abdurasulov. Xiva (Tarixiy-etnografik ocherklar) Toshkent. O'zbekiston. 1997; A.Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. (Eng qadimgi davrdan rus bosqiniga qadar). Mas'ul muharir B.Ahmedov.Toshkent. Sharq. 2000; Sh.Vohidov, R.Xoliqova. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. –T.: Yangi asr avlodi. 2006.
7. Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy / Tahrir hay'ati: B.Ahmedov va boshq. – T. Kamalak. 1991.

³⁷ Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy / Tahrir hay'ati: B.Ahmedov va boshq. – T. Kamalak. 1991.